

Indigenous knowledge, local knowledge and visions- Invitation to contribute

As part of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, www.IPBES.net) transformative change assessment, we are seeking to document Indigenous knowledge and local knowledge relating to visions of a desirable future for biodiversity and people, reflecting the importance of understanding the local context when engaging with Indigenous knowledge and local knowledge.

Collating information globally: We are reaching out to Indigenous scholars and regional experts to contribute to answering the following questions, by collating key information and highlighting both synergies and diversity across their regions.

What we are hoping to receive:

We are looking for contributors to provide short, referenced reflections on the questions below from their regions. We are looking for no more than 150-200 words on each of these questions from each contributor and up to 3 examples which illustrate an important aspect of these questions, each explained in no more than 300 words.

These will be condensed into a short summary for the IPBES transformative change assessment Chapter 2 “Visions of a sustainable world – for nature and people”, and you would be acknowledged in the chapter as a contributing author. Please do let us know as soon as possible if you wish to contribute, as such acknowledgements must be approved in advance.

Later, once the assessment is completed, and with your consent for inclusion of your material, we would also plan to expand on the contributions in a peer reviewed paper. We will invite contributors to be co-authors of the paper, which would entail commenting on a draft to ensure that your contributions are properly reflected. You would be free to withdraw or change your contribution as you wish during this process.

Main question set:

- Can you describe the desired futures expressed in your region for both communities and the world more generally? This might relate to:
 - Lands, waters and landscapes
 - Livelihoods, economies, educational systems, human health and well-being, spirituality, rights and governance systems
- Why are these desired futures important for your region?
- How much does the concept of “visions of a desirable future for biodiversity and people” resonate with the ways of knowing of Indigenous Peoples and local communities in your region? What are the areas of alignment and disconnect, risk and opportunity?
- What alternative conceptions might fit better with Indigenous Peoples and local communities in your region?
- What resources that help document or share knowledge from Indigenous People and local communities are most relevant to understanding these desired futures?

We ask you where possible to compile existing sources of information and also encourage asking community members the questions below and using the following to document knowledge: More Than Personal Communication | KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation

Studies (uvic.ca):[More Than Personal Communication | KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies \(uvic.ca\)](#):

We wish to document and align this work with the worldviews of Indigenous peoples and local communities. We understand that Indigenous peoples' and local communities conceptions of "visions of a desirable future for biodiversity and people" may differ from scientific conceptions, and we encourage reflections on where our framings do not align. It is important that reflections address the following qualities (boxes below) associated with those themes, however these may be part of broader conceptions of time, systems and change.

The section on Indigenous and local knowledge for this chapter will add to material on other knowledge communities' reflections on visions of desirable futures for biodiversity from a wide range of sources compiled by chapter authors including peer-reviewed and grey literature, and art. These have been partially informed by database searches including the following key words:

(vision* AND (future OR scenario OR pathway OR foresight OR narrative OR story* OR strategy OR projection OR simulation OR foresight OR outlook OR anticipat* OR regenerat* OR imagin* OR envision*))

AND (nature AND (environment* OR ecosystem OR biodiversity OR ecological OR cosmos OR creation OR "global commons" OR "mother earth" OR "mother nature"))

AND (transform* OR ((system* OR radical OR transformative) AND change) AND "community life plan\$" OR "community plans" OR "community life plans" OR "community development plan\$" OR "plan de vida\$" OR "participatory scenario\$" OR anticipatory OR "anticipatory planning" OR foresight OR narrative OR storyline OR strategy OR projection OR simulation OR backcasting)

Contributors may find these useful in compiling evidence related to Indigenous and local knowledge.

Key considerations:

Where possible please consider referencing works authored by Indigenous scholars directly and other documents from Indigenous organisations and local communities.

Please try to reflect the diversity of Indigenous Peoples and local communities in your region.

We are interested in both how locally-driven visions of desired futures could be relevant to locally-led change within Indigenous and local communities and how knowledge from Indigenous and local communities can inform transformative change globally.

Although all statements must be fully referenced with existing evidence, we welcome an open approach to evidence sources and encourage the referencing of Indigenous knowledge.

Indigenous knowledge and local knowledge and visions-form

You can use this form to share your response to the invitation. Please email helen.wheeler@aru.ac.uk with any questions or if you would like to provide input in a different format. Please also copy in ipbes-tsu-transformative-change@umontpellier.fr to communications.

Please give your name: Click or tap here to enter text.

Please provide your email: Click or tap here to enter text.

Would you like to be a co-author on any peer-reviewed publication emerging from this work?

Choose an item.

What region or regions does your response refer to? Click or tap here to enter text.

Questions:

Can you describe the desired futures expressed in your region for both communities and the world more generally? This might relate to:

- Lands, waters and landscapes
- Livelihoods, economies, educational systems, human health and well-being, spirituality, rights and governance systems

Click or tap here to enter text.

Why are these desired futures important for your region?

Click or tap here to enter text.

How much does the concept of “visions of a desirable future for biodiversity and people” resonate with the ways of knowing of Indigenous Peoples and local communities in your region? What are the areas of alignment and disconnect, risk and opportunity?

Click or tap here to enter text.

What alternative conceptions might fit better with Indigenous Peoples and local communities in your region?

Click or tap here to enter text.

What resources that help document or share knowledge from Indigenous People and local communities are most relevant to understanding these desired futures?

Click or tap here to enter text.

Please can you provide links to further case studies, resources or examples that demonstrate these ideas

Click or tap here to enter text.

Timeline for contributions

Timelines:

Date	Activity
May and early June 2023	Preparation of contributions. Feel free to contact us to discuss your contribution
25th June 2023	Date for receipt of contributions
30 th June 2023	Identification of gaps in participation (possibly further invitations to contributors) and summary of Indigenous and local knowledge vision work circulated
10th July 2023	Due date for comment on summary
July-October 2023	Opportunities for further clarification and discussion
May 2025	IPBES transformative change assessment completed, work on publishing a longer manuscript after this date (writing may start beforehand)

Appel à contributions : Visions pour un futur désirable et savoirs autochtones et locaux

La plateforme intergouvernementale scientifique et technique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES, www.IPBES.net) mène actuellement une évaluation sur les changements transformateurs. En tant que membres de cette évaluation, nous cherchons à documenter les savoirs autochtones et locaux relatifs aux visions de futurs désirables pour la biodiversité et les humains, en prenant soin de bien les ancrer dans leurs contextes locaux.

Collecte mondiale d'informations : Nous invitons les universitaires et experts autochtones à répondre au questionnaire ci-dessous afin de collecter des informations pertinentes, tout en soulignant les synergies et diversités qui peuvent exister au sein et entre régions du monde.

Ce que nous espérons recevoir : Nous prions les contributeurs de fournir des réponses concises et des références (universitaires ou non) liées à leur région pour les questions ci-dessous. Chaque réponse pourra compter de 150 à 200 mots, ainsi que trois exemples maximum (300 mots chacun) illustrant les éléments principaux.

Les réponses seront présentées dans un résumé court pour le chapitre « Visions pour des changements transformateurs » de l'évaluation de l'IPBES pour les changements transformateurs. Les contributrices et contributeurs qui le souhaitent pourront rejoindre la liste des co-auteurs du chapitre 2 de l'évaluation de l'IPBES sur les changements transformateurs. Cette liste devant être préparée à l'avance, merci de nous informer de votre intention à rejoindre, ou non, les auteurs du chapitre.

Enfin, une version plus détaillée des réponses sera développée dans un article scientifique à comité de lecture. Ici encore, les contributrices et contributeurs qui le souhaitent pourront commenter l'ébauche de l'article scientifique – auquel cas, ces personnes seront invitées à en devenir co-signataires. Il sera possible de modifier ou retirer sa contribution tout au long du processus d'écriture.

Présentation du questionnaire & questions principales

- Pourriez-vous décrire les futurs souhaités dans votre région à la fois pour les communautés locales et plus globalement pour le monde ? Ces futurs peuvent concerner, par exemple :
 - Les terres, l'eau, les paysages
 - Les modes de vie et les moyens de subsistance, l'économie, l'éducation, la santé et le bien-être des humains, la spiritualités, les systèmes de droits et de gouvernance
- Pourquoi ces futurs souhaités sont-ils importants pour votre région ?
- En quelle mesure le concept de « visions d'un futur souhaitable pour la biodiversité et les humains » résonne-t-il avec les systèmes de savoirs des peuples autochtones et des communautés locales dans votre région ? Ce concept est-il aligné, déconnecté de la situation de votre région, comporte-t-il des risques et des opportunités ?
- Quels concepts alternatifs seraient plus appropriés pour les peuples autochtones et les communautés locales de votre région ?
- Quelles seraient les ressources les plus appropriées pour comprendre, documenter ou partager les savoirs autochtones et locaux sur ces futurs souhaités ?

Afin de compiler les sources d'informations existantes, nous nous basons sur le document [More Than Personal Communication | KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies \(uvic.ca\)](#) (« Au-delà de la communication personnelle : création, diffusion et préservation des savoirs »).

Nous souhaitons donc documenter les apports des peuples autochtones et communautés locales. Nous comprenons que ces conceptions du monde peuvent différer de la conception scientifique des « visions de changement transformateurs pour la biodiversité et les humains », et encourageons donc toute réflexion sur des cadrages alternatifs. Il importe cependant que vos réflexions traitent au moins de l'un des encarts suivants, même s'il s'agit de considérations relativement larges dans le temps, l'espace ou les sociétés.

Informations complémentaires pour conduire vos contributions

- Merci d'appuyer chacune de vos réflexions par une ou des références à des travaux ou sources de savoirs existantes. Nous encourageons la collecte d'informations venues de toutes sources, en particulier autochtones et locales. Pour les travaux universitaires, merci de référencer en priorité les productions de personnes issues de communautés autochtones et locales.
- Merci de vos efforts pour refléter la diversité des peuples autochtones et communautés locales de votre région.
- Les visions locales de futurs souhaitables nous intéressent de par leur pertinence pour les communautés régionales dont elles sont issues. Ceci étant, nous sommes aussi intéressés par l'apport plus global qu'elles peuvent avoir sur les changements transformateurs.
- À titre informatif, la section du chapitre traitant des savoirs autochtones et locaux sur les visions de futurs souhaités pour la biodiversité et les humains complètera les réflexions venues d'autres communautés. Ainsi, les auteurs du chapitre compilent des données venues de sources telles que la littérature scientifique, des rapports de la littérature grise, et divers supports artistiques. La recherche de données s'est entre autres basées sur la combinaison des mots-clefs suivants dans des moteurs de recherche (en anglais, traduits ici en français) :
 - (vision* AND (future OR scenario OR pathway OR foresight OR narrative OR story* OR strategy OR projection OR simulation OR foresight OR outlook OR anticipat* OR regenerat* OR imagin* OR envision*))
 - AND (nature AND (environment* OR ecosystem OR biodiversity OR ecological OR cosmos OR creation OR "global commons" OR "mother earth" OR "mother nature"))
 - AND (transform* OR ((system* OR radical OR transformative) AND change) AND "community life plan\$" OR "community plans" OR "community life plans" OR "community development plan\$" OR " plan de vida\$" OR "participatory scenario\$" OR anticipatory OR "anticipatory planning" OR foresight OR narrative OR storyline OR strategy OR projection OR simulation OR backcasting)

Questionnaire : Visions pour un futur désirable et savoirs autochtones et locaux

Vous pouvez directement utiliser ce formulaire pour répondre à l'appel à contributions. Pour toute question, ou si vous souhaitez répondre sous un autre format que l'écrit, merci de prendre contact avec helen.wheeler@aru.ac.uk (en anglais) ou timothee.fouqueray@uqo.ca (en français). Merci d'ajouter l'adresse ipbes-tsu-transformative-change@umontpellier.fr en copie de votre courriel.

Votre nom : Click or tap here to enter text.

Votre adresse courriel

Click or tap here to enter text.

Souhaitez-vous contribuer en tant qu'auteur/autrice d'éventuelles publications découlant de ce questionnaire ?

Choose an item.

Pour quelle(s) région(s) (ex : territoire, zone géographique, etc.) souhaitez-vous contribuer ?

Click or tap here to enter text.

Pouvez-vous décrire les futurs souhaités/souhaitables exprimés dans votre région ? Ces futurs peuvent concerner à la fois les communautés qui vivent dans cette région et le monde en général.

Ils peuvent faire référence à :

- Les terres, l'eau, les paysages
- Les modes de vie et les moyens de subsistance, l'économie, l'éducation, la santé et le bien-être des humains, la spiritualités, les systèmes de droits et de gouvernance

Click or tap here to enter text.

Pourquoi ces futurs souhaités sont-ils importants pour votre région ?

Click or tap here to enter text.

En quelle mesure le concept de « visions d'un futur souhaitable pour la biodiversité et les humains » résonne-t-il avec les systèmes de savoirs des peuples autochtones et des communautés locales dans votre région ? Ce concept est-il aligné, déconnecté de la situation de votre région, comporte-t-il des risques et des opportunités ?

Click or tap here to enter text.

Quels concepts alternatifs seraient plus appropriés pour les peuples autochtones et les communautés locales de votre région ?

Click or tap here to enter text.

Quelles sont les ressources les plus appropriées pour comprendre, documenter ou partager les savoirs autochtones et locaux sur ces futurs souhaités ?

Click or tap here to enter text.

Merci de fournir tout exemple, lien et/ou référence permettant d'illustrer et appuyer vos réflexions.

Déroulé des contributions

Date	Activité
Mai / Début juin 2023	Préparation des contributions. N'hésitez pas à nous contacter pour échanger à propos de votre contribution.
7 juin 2023	Date limite de réception des contributions
30 juin 2023	Résumé des travaux sur les visions autochtones et locales. Identification des lacunes de savoir (et potentielles invitations à des contributeurs pour les combler)
10 juillet 2023	Date limite pour commenter le résumé
Juillet-octobre 2023	Possibilités de discussions et clarifications supplémentaires
Mai 2025	Fin de la rédaction de l'évaluation de l'IPBES sur les changements transformateurs. La rédaction d'une éventuelle publication scientifique peut alors débuter.

Urfolkskunnskap, lokalkunnskap og visjoner- Invitasjon til å bidra

I forbindelse med FN's naturpanel's utredning om betingelsene for samfunnsendring til ei mer bærekraftig framtid (se <https://www.miljodirektoratet.no/naturpanelet>, IPBES, www.IPBES.net), ønsker forfatterne av rapporten å vite mer om urfolk – og lokalsamfunnenes visjoner og ønskede endringer både for naturen og befolkningen. Målsetningen er å engasjere urfolk – og lokalbefolkningen i vår utredning for å forstå den lokale konteksten for bærekraftige samfunnsendringer.

Global innsamling av informasjon: Vi kontakter urfolksforskere og regionale eksperter for å svare på noen spørsmål og bidra med viktig informasjon som belyser synergier og mangfold på tvers av geografiske områder.

Hva håper vi å få innspill om?

Vi ser etter bidragsyttere som kan skrive korte reflekterende tekster om spørsmålene nedenfor fra deres respektive geografiske områder. Hvert spørsmål besvares med opp til 150-200 ord. I tillegg håper vi på at bidragsytterne kan komme med 3 eksempler på totalt 300 ord som illustrerer svarene.

Svarene fra hele verden vil oppsummeres i Kapittel 2 "Visjoner om en bærekraftig verden – for natur og mennesker, og bidragsytterne vil bli anerkjent i kapittelet som en medvirkende forfatter. Gi gjerne beskjed så snart som mulig om du ønsker å bidra, siden deltakelse må godkjennes på forhånd.

Senere, når utredningen er fullført, og med ditt samtykke til å inkludere materialet, planlegger vi å skrive en fagfelleurdert artikkel. Vi vil invitere bidragsyttere til å være medforfattere, noe som vil innebære å kommentere på et utkast for å sikre at bidragene dine blir tolket på riktig måte. Du står fritt til å trekke tilbake eller endre bidraget ditt som du ønsker under denne prosessen.

Hovedspørsmål:

Kan du beskrive hvilke visjoner og ønskede samfunnsendringer som uttrykkes i ditt område for lokalsamfunn og verden generelt. Dette kan knyttes til:

- o Land, vann og landskap
- o Levebrød, økonomi, utdanningssystemer, menneskers helse og velvære, spiritualitet, rettigheter og styringssystemer
- Hvorfor er disse visjonene og ønskede samfunnsendringene viktige i ditt område?
- I hvilken grad resonnerer "visjoner om en ønskelig fremtid for biologisk mangfold og mennesker" med måten urfolk – og lokalsamfunn tenker på? Hva er mulighetene for justering og frakopling, utfordringer og mulighetene ved bruk av konseptet?
- Finnes det alternative måter å tenke omkring natur og samfunn som passer bedre for urfolk og lokalsamfunn?
- Hvilke kilder eller ressurser kan bidra til å bedre dokumentere eller dele urfolk -og lokalkunnskap slik at de er relevante for å forstå hva som er en ønskelig framtid.

Vi vil sammenstille eksisterende informasjonskilder og bruker følgende for å dokumentere kunnskap [More Than Personal Communication | KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies \(uvic.ca\)](#):

Vi ønsker å dokumentere og koble dette arbeidet sammen med verdenssynene til urfolk og lokalsamfunn. Vi forstår at urfolk- og lokalsamfunns' forestillinger om "visjoner om en ønskelig fremtid for biologisk mangfold og mennesker" kan avvike fra vitenskapelige forestillinger, og vi

oppmuntrer til refleksjoner om hvordan disse ulike forståelsesrammene stemmer overens. Det er viktig at refleksjonene tar for seg følgende aspekter (se bokser nedenfor) knyttet til disse temaene, men disse kan være en del av en bredere oppfatninger av tid, systemer og endringer.

Avsnittet om urfolk og lokalkunnskap i dette kapittelet bygger på et bredt spekter av kilder for å dokumentere visjoner og ønskelige fremtider for biologisk mangfold, som for eksempel fagfellevurderte bidrag, rapporter og ulike kunstformer, og vil bli satt sammen av kapittelforfatterne.

Disse er delvis basert på litteratursøk og inkluderer følgende søkeord:

(visjon* OG (fremtid ELLER scenario ELLER veivalg ELLER foresight ELLER fortelling ELLER historie ELLER strategi ELLER projeksjon ELLER simulering ELLER utsikter ELLER forutse* ELLER regenerere* ELLER forestille seg ELLER se for seg)

OG (natur OG (miljø* ELLER økosystem ELLER biologisk mangfold ELLER økologisk ELLER kosmos ELLER skapelse ELLER "globalt fellesskap" ELLER "moder jord" ELLER "moder natur"))

OG (transform* ELLER ((system* ELLER radikal ELLER transformativ) AND endring) OG "lokale planer" ELLER "lokale utviklingsplaner" ELLER "plan de vida\$" ELLER "deltakende scenarier\$" ELLER framsynt ELLER "forutseende planlegging" ELLER forutseende ELLER narrativ ELLER historifortelling ELLER strategi ELLER projeksjon ELLER simulering ELLER backcasting)

Bidragstere kan finne disse relevante for å samle dokumentasjon knyttet til urfolk og lokalkunnskap.

Viktige hensyn:

Der det er mulig, bør du vurdere å referere til verk skrevet av urfolksforskere direkte og andre dokumenter fra urfolksorganisasjoner og lokalsamfunn.

Prøv å gjenspeile mangfoldet av urfolk og lokalsamfunn i ditt geografiske område.

Vi er interesserte i både hvordan lokalt definerte visjoner og ønsker om fremtiden kan være relevante for lokalstyrte endringer innenfor urfolk- og lokalområder og hvordan kunnskap fra urfolk og lokalsamfunn kan informere transformativ endring globalt.

Selv om alle utsagn må refereres fullt ut med eksisterende dokumentasjon, ønsker vi en åpen tilnærming til beviskilder velkommen og oppmuntrer til å referere urfolkskunnskap.

Commented [VHH1]: Synes kanskje disse burde være på engelsk. Gir ikke så mye mening på norsk..det er jo heller ikke det vi har søkt på?

Urfolk- og lokalkunnskap og skjema for visjoner

Du kan bruke dette skjemaet til å dele svaret ditt på invitasjonen. Send en e-post til helen.wheeler@aru.ac.uk med spørsmål om du ønsker å gi innspill i et annet format. Kopier også inn ipbes-tsu-transformative-change@umontpellier.fr.

Vennligst oppgi navnet ditt: [Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

Vennligst oppgi e-posten din: [Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

Vil du være medforfatter på en fagfellevurdert publikasjon som dukker opp fra dette arbeidet?

Ja/Nei

Would you like to be a co-author on any peer-reviewed publication emerging from this work?

Yes/No

Choose an item.

Hvilket geografisk område referer din tekst til? [Click or tap here to enter text.](#)

Spørsmål:

Kan du beskrive hvilke visjoner og ønskede samfunnsendringer som uttrykkes i ditt område for lokalsamfunn og verden generelt? Dette kan knyttes til:

- o Land, vann og landskap
- o Levebrød, økonomi, utdanningssystemer, menneskers helse og velvære, spiritualitet, rettigheter og styringssystemer

[Click or tap here to enter text.](#)

Hvorfor er disse visjonene og ønskede samfunnsendringene viktige i ditt område?

[Click or tap here to enter text.](#)

I hvilken grad resonnerer "visjoner om en ønskelig fremtid for biologisk mangfold og mennesker" med måten urfolk – og lokalsamfunn tenker på? Hva er mulighetene for justering og frakopling, utfordringer og mulighetene ved bruk av konseptet?

Click or tap here to enter text.

Finnes det alternative måter å tenke omkring natur og samfunn som passer bedre for urfolk og lokalsamfunn?

Click or tap here to enter text.

Hvilke kilder eller ressurser kan bidra til å bedre dokumentere eller dele urfolk -og lokalkunnskap slik at de er relevante for å forstå hva som er en ønskelig framtid?

Click or tap here to enter text.

Bidra gjerne med lenker til ytterligere casestudier, ressurser eller eksempler som viser disse ideene

Click or tap here to enter text.

Timeline for contributions

Timelines:

Date	Activity
Mai og tidlig Juni 2023	Arbeid med bidrag. Ta gjerne kontakt for å diskutere ditt bidrag
7. Juni 2023	Endelig dato for innlevering av bidrag
30. juni 2023	Identifisering av manglende geografisk deltakelse (eventuelt ytterligere invitasjoner til bidragsytere) og oppsummering av visjonsarbeid for urfolk og lokalkunnskap sendt til bidragsyterne
10. juli Juli 2023	Frist for kommentar til sammendrag
Juli-Oktober 2023	Muligheter for klargjøring og diskusjoner
Mai 2025	IPBES transformativ endringsvurdering fullført. Publisering av et lengre manuskript etter denne datoen (skrivningen kan starte på forhånd)

Conocimientos indígenas, conocimientos locales y visiones - Invitación a contribuir

Como parte de la evaluación del cambio transformador de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, www.IPBES.net), estamos tratando de documentar el conocimiento indígena y el conocimiento local en relación con las visiones de un futuro deseable para la naturaleza y las personas, reflejando la importancia de comprender el contexto local cuando se trabaja con el conocimiento indígena y el conocimiento local.

Recopilación de información a escala mundial: Nos dirigimos a estudiosos indígenas y expertos regionales para que contribuyan a responder a las siguientes preguntas, recopilando información clave y destacando tanto las sinergias como la diversidad en sus regiones.

Qué esperamos recibir:

Buscamos colaboradores que aporten reflexiones breves y referenciadas de sus regiones sobre las cuestiones que se plantean a continuación. Cada colaborador deberá aportar un máximo de 150-200 palabras sobre cada una de estas cuestiones y hasta 3 ejemplos que ilustren un aspecto importante de las mismas, cada uno de ellos explicado en un máximo de 300 palabras.

Se condensarán en un breve resumen para el capítulo 2 de la Evaluación del cambio transformador de la IPBES "Visiones de un mundo sostenible - para la naturaleza y las personas", y se le reconocerá en el capítulo como autor colaborador. Si desea colaborar, le rogamos nos lo comunique lo antes posible, ya que estos agradecimientos deben aprobarse con antelación.

Más adelante, una vez concluida la evaluación, y con su consentimiento para la inclusión de su material, también nos plantearíamos ampliar las contribuciones en un artículo revisado por pares. Invitaremos a los participantes a ser coautores del documento, lo que implicaría comentar un borrador para garantizar que sus contribuciones se reflejan adecuadamente. Durante este proceso, podrá retirar o modificar libremente su contribución.

Preguntas principales:

- ¿Puede describir los futuros deseados expresados en su región tanto para las comunidades como para el mundo en general? Puede referirse a:
 - Tierras, aguas y paisajes
 - Medios de vida, economías, sistemas educativos, salud y bienestar humanos, espiritualidad, derechos y sistemas de gobernanza
- ¿Por qué estos futuros deseados son importantes para su región?
- ¿En qué medida resuena el concepto de "visiones de un futuro deseable para la biodiversidad y las personas" con las formas de conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales de su región? ¿Cuáles son las áreas de alineación y desconexión, riesgo y oportunidad?
- ¿Qué concepciones alternativas podrían encajar mejor con los pueblos indígenas y las comunidades locales de su región?
- ¿Qué recursos que ayuden a documentar o compartir los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales son más relevantes para comprender estos futuros deseados?

Recopilaremos las fuentes de información existentes y también animaremos a las comunidades a que formulen las preguntas que figuran a continuación y a que utilicen las siguientes para documentar sus conocimientos [More Than Personal Communication | KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and](#)

[Preservation Studies \(uvic.ca\)](http://www.uvic.ca/preservation-studies/) ("Más que comunicación personal I KULA: Creación de conocimiento, disseminación, y preservación de estudios"):

Deseamos documentar y alinear este trabajo con las visiones del mundo de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Entendemos que las concepciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre las "visiones de un futuro deseable para la biodiversidad y las personas" pueden diferir de las concepciones científicas, por lo que animamos a reflexionar sobre aquellos aspectos en los que nuestros marcos no coinciden. Es importante que las reflexiones aborden las siguientes cualidades (recuadros a continuación) asociadas a esos temas, aunque puedan formar parte de concepciones más amplias del tiempo, los sistemas y el cambio.

La sección sobre conocimientos indígenas y locales de este capítulo se sumará al material sobre las reflexiones de otras comunidades de conocimiento sobre visiones de futuros deseables para la biodiversidad procedentes de una amplia gama de fuentes recopiladas por los autores del capítulo, incluida la literatura revisada por pares y gris, y el arte. Para ello se han realizado búsquedas en bases de datos con las siguientes palabras clave:

(vision* AND (future OR scenario OR pathway OR foresight OR narrative OR story* OR strategy OR projection OR simulation OR foresight OR outlook OR anticipat* OR regenerat* OR imagin* OR envision*))

AND (nature AND (environment* OR ecosystem OR biodiversity OR ecological OR cosmos OR creation OR "global commons" OR "mother earth" OR "mother nature"))

AND (transform* OR ((system* OR radical OR transformative) AND change) AND "community life plan\$" OR "community plans" OR "community life plans" OR "community development plan\$" OR "plan de vida\$" OR "participatory scenario\$" OR anticipatory OR "anticipatory planning" OR foresight OR narrative OR storyline OR strategy OR projection OR simulation OR backcasting)

Los colaboradores pueden encontrarlas útiles para recopilar pruebas relacionadas con los conocimientos indígenas y locales.

Consideraciones clave:

En la medida de lo posible, considere la posibilidad de hacer referencia directa a trabajos escritos por académicos indígenas y a otros documentos de organizaciones indígenas y comunidades locales.

Intente reflejar la diversidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales de su región.

Estamos interesados tanto en cómo las visiones de futuros deseados impulsadas a nivel local podrían ser relevantes para el cambio dirigido a nivel local dentro de las comunidades indígenas y locales, como en cómo el conocimiento de las comunidades indígenas y locales puede informar el cambio transformador a nivel mundial.

Aunque todas las declaraciones deben estar plenamente referenciadas con las pruebas existentes, acogemos con satisfacción un enfoque abierto a las fuentes de pruebas y animamos a que se haga referencia al conocimiento indígena.

Formulario para conocimiento indígena, conocimiento local y visiones

Puede utilizar este formulario para compartir su respuesta a la invitación. Envíe un correo electrónico a helen.wheeler@aru.ac.uk (en inglés) o sebastian.villasante@usc.es (en español) si tiene alguna pregunta o si desea hacer alguna aportación en otro formato. Por favor, copie también a ipbes-tsu-transformative-change@umontpellier.fr en sus comunicaciones.

Por favor, indique su nombre: Haga clic o toque aquí para introducir el texto.

Indique su dirección de correo electrónico: Haga clic o toque aquí para introducir texto.

¿Le gustaría ser coautor en cualquier publicación revisada por pares que surja de este trabajo?

Elija un ítem.

¿A qué región o regiones se refiere su respuesta? Haga clic o toque aquí para introducir el texto.

Preguntas:

¿Puede describir los futuros deseados expresados en su región tanto para las comunidades como para el mundo en general? Esto podría referirse a:

- Tierras, aguas y paisajes
- Medios de vida, economías, sistemas educativos, salud y bienestar humanos, espiritualidad, derechos y sistemas de gobernanza

Haga clic o toque aquí para introducir el texto.

¿Por qué son importantes estos futuros deseados para su región?

Haga clic o toque aquí para introducir el texto.

¿En qué medida el concepto de "visiones de un futuro deseable para la biodiversidad y las personas" coincide con las formas de conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales de su región? ¿Cuáles son las áreas de alineación y desconexión, riesgo y oportunidad?

Haga clic o toque aquí para introducir el texto.

¿Qué concepciones alternativas podrían encajar mejor con los pueblos indígenas y las comunidades locales de su región?

Haga clic o toque aquí para introducir el texto.

¿Qué recursos que ayuden a documentar o compartir los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales son más relevantes para comprender estos futuros deseados?

Haga clic o toque aquí para introducir el texto.

Por favor, podría facilitar enlaces a otros estudios de casos, recursos o ejemplos que demuestren estas ideas.

Haga clic o toque aquí para introducir el texto.

Calendario de contribuciones

Calendario:

Fecha	Actividad
Mayo y principios de junio de 2023	Preparación de contribuciones. No dude en ponerse en contacto con nosotros para hablar de su contribución
7 Junio 2023	Fecha límite de recepción de las contribuciones
30 Junio 2023	Identificación de las lagunas en la participación (posiblemente nuevas invitaciones a colaboradores) y difusión de un resumen del trabajo sobre la visión de los conocimientos indígenas y locales.
10 Julio 2023	Fecha límite para presentar observaciones al resumen
Julio-Octubre 2023	Posibilidades de aclaraciones adicionales y discusión
Mayo 2025	Finalización de la evaluación del cambio transformador del IPBES, trabajo sobre la publicación de un manuscrito más extenso después de esta fecha (la redacción puede comenzar antes)

Знания коренных народов, местных общин и видение будущего – приглашение к участию

В рамках оценки преобразующих изменений Межправительственной платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ, www.IPBES.net) мы хотели бы задокументировать знания коренных народов и местных общин, относящиеся к желательному будущему биоразнообразия и человека, а также отражающие важность понимания местных условий привлечения знаний коренных народов и местных общин.

Обобщение информации глобально: мы приглашаем исследователей из числа представителей коренных народов и местных экспертов ответить на вопросы, приведенные ниже, путем обобщения и систематизации ключевых данных, подчеркивая синергические связи и разнообразие между их регионами.

Наши намерения:

Мы разыскиваем авторов, которые могли бы предоставить лаконично сформулированные и снабженные ссылками рефлексии о нижеприведенных вопросах в контексте их регионов. Нам необходимы не более 150-200 слов ответа на каждый из этих вопросов от одного автора, и до трех примеров, иллюстрирующих важный аспект этих вопросов, каждый из которых должен быть сформулирован в объеме до 300 слов.

Эти ответы будут сжаты в короткое резюме для главы 2 «Видения устойчивого мира – для природы и людей» оценки преобразующих изменений МПБЭУ, и вы будете указаны среди авторов этой главы. Пожалуйста, дайте знать как можно скорее, хотите ли вы принять участие, т.к. список авторов должен быть утвержден заранее.

Позже, когда оценка будет завершена, и при условии получения вашего согласия на использование ваших материалов, мы также планируем расширить ваш вклад до статьи в рецензируемом издании. Мы пригласим авторов к работе над статьей, которая будет включать в себя комментирование ее рукописи чтобы убедиться, что ваш вклад в нее отражен в ней надлежащим образом. Вы можете отказаться или изменить свой вклад в статью в любой момент на протяжении этого процесса.

Список основных вопросов:

- Можете ли вы описать желаемые образы будущего в вашем регионе для местных общин и мира в целом? Это может касаться:
 - Земли, воды и ландшафтов
 - Благосостояния, экономик, образовательных систем, человеческого здоровья и благополучия, духовности, систем права и управления
- Почему это будущее желательно для вашего региона?
- Насколько концепция «видения желательного будущего для биоразнообразия и человека» резонирует со способами познания, присущими коренным народам и местным общинам в вашем регионе? В чем они соприкасаются и расходятся, каковы соответствующие риски и возможности?
- Какие альтернативные концепции могли бы лучше подойти коренным народам и местным общинам в вашем регионе?
- Какие источники могут помочь задокументировать или распространить знания коренных народов и местных общин и являются наиболее релевантными для понимания желательных вариантов будущего?

Мы обобщим существующие источники информации, а также поощряем опросить общины при помощи нижеприведенных вопросов, и используя доступный по ссылке опросник для документирования знаний: [More Than Personal Communication | KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies \(uvic.ca\)](https://www.kula.ca/).

Мы хотели бы приблизить эту работу к мировоззрению коренных народов и местных общин. Мы понимаем, что понимание «видений желаемого будущего для биоразнообразия и человека» коренными народами и местными общинами может отличаться от научных концепций, и мы поощряем рефлексии о том, где наши постановки проблем не совпадают. Важно, чтобы рефлексии обладали следующими характеристиками (см. рамки ниже), однако они также могут быть частью более широких понятий, таких как время, системы и изменения.

Раздел о знаниях коренных народов и местных общин для этой главы дополнит материалы о видениях желаемого будущего для биоразнообразия из широкого круга источников, собранных авторами главы – включая рецензируемую и нерецензируемую литературу, а также искусство. Эти источники были частично сформированы по результатам текстового поиска в научных базах данных по таким ключевым словам (на английском языке):

(vision* AND (future OR scenario OR pathway OR foresight OR narrative OR story* OR strategy OR projection OR simulation OR foresight OR outlook OR anticipat* OR regenerat* OR imagin* OR envision*))

AND (nature AND (environment* OR ecosystem OR biodiversity OR ecological OR cosmos OR creation OR "global commons" OR "mother earth" OR "mother nature"))

AND (transform* OR ((system* OR radical OR transformative) AND change) AND "community life plan\$" OR "community plans" OR "community life plans" OR "community development plan\$" OR "plan de vida\$" OR "participatory scenario\$" OR anticipatory OR "anticipatory planning" OR foresight OR narrative OR storyline OR strategy OR projection OR simulation OR backcasting)

Авторы могут использовать эти ключевые слова или их соответствия на русском или других языках для сбора научных данных, касающихся знаний коренных народов и местных общин.

Ключевые рекомендации:

По возможности, используйте ссылки на авторов из числа представителей коренных народов непосредственно, а также на другие документы организаций коренных народов и местных общин.

Пожалуйста, попытайтесь отразить разнообразие коренных народов и местных общин вашего региона.

Мы заинтересованы как в том, как местные видения желаемого будущего могут относиться к локальным изменениям в коренных народах и местных общинах, так и в том, как знания коренных народов и местных общин могут служить основой глобальных преобразующих изменений.

Хотя все утверждения должны быть снабжены ссылками на существующие данные, мы приветствуем открытый подход в том что касается источников, и поощряем использование знаний коренных народов.

Знания коренных народов и местных общин – форма

Вы можете использовать эту форму, чтобы поделиться вашим ответом на приглашение. Пожалуйста, обращайтесь по электронной почте helen.wheeler@aru.ac.uk с любыми вопросами, а также если вы хотите внести свой вклад в работу в ином формате. Пожалуйста, всегда указывайте электронную почту ipbes-tsu-transformative-change@umontpellier.fr в копии ваших писем.

Пожалуйста, представьтесь: Введите ваш текст здесь вместо подсказки

Укажите вашу электронную почту: Введите ваш текст здесь вместо подсказки

Хотели бы вы быть соавтором какой бы то ни было рецензируемой публикации по результатам работы?

Choose an item.

К какому региону или регионам относится ваш ответ? Click or tap here to enter text.

Вопросы:

Можете ли вы описать желаемые образы будущего в вашем регионе для местных общин и мира в целом? Это может касаться:

- Земли, воды и ландшафтов
- Благополучия, экономики, образовательных систем, человеческого здоровья и благополучия, духовности, систем права и управления

Введите ваш текст здесь вместо подсказки

Почему это будущее желательно для вашего региона?

Введите ваш текст здесь вместо подсказки

Насколько концепция «видения желательного будущего для биоразнообразия и человека» резонирует со способами познания, присущими коренным народам и местным общинам в вашем регионе? В чем они соприкасаются и расходятся, каковы соответствующие риски и возможности?

Введите ваш текст здесь вместо подсказки

Какие альтернативные концепции могли бы лучше подойти коренным народам и местным общинам в вашем регионе?

Введите ваш текст здесь вместо подсказки

Какие источники могут помочь задокументировать или распространить знания коренных народов и местных общин и являются наиболее релевантными для понимания желательных вариантов будущего?

Введите ваш текст здесь вместо подсказки

Пожалуйста, предоставьте ссылки на другие кейсы, источники, или примеры, демонстрирующие изложенные выше идеи

Введите ваш текст здесь вместо подсказки

Временные рамки и дедлайны:

Дата	Событие
Май – начало июня 2023	Подготовка материалов каждым автором. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш вклад
7 июня 2023	Дедлайн для подачи материалов
30 июня 2023	Определение пробелов в участии и авторском коллективе (возможны дальнейшие приглашения к участию) и публикация резюме видений коренных народов и местных общин
10 июля 2023	Дедлайн для комментирования резюме
Июль-октябрь 2023	Возможность дальнейших уточнений и обсуждений
Май 2025	Оценка преобразующих изменений МПБЭУ завершена, работа по подготовке более развернутой публикации продолжается (ее написание может начаться заранее)